

УДК 94(47).066.4

Бичаков С.А.**РОЛЬ Г.А. ПОТЕМКИНА В ЗАЩИТЕ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА ВО ВРЕМЯ
РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1787 – 1791 ГГ.¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье анализируется деятельность Г.А. Потемкина, по обеспечению защиты Крымского полуострова, а также строительстве Черноморского флота в годы Второй Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Выявлены основные проблемы российского командования в первый год войны, и определены первостепенные задачи по обеспечению защиты Крыма. Также в статье определяется личный вклад Г.А. Потемкина в военном планировании и строительстве флота.

Abstract. The article analyzes the activities of G.A. Potemkin to ensure the protection of the Crimean Peninsula, as well as the construction of the Black Sea Fleet during the Second Russo-Turkish War of 1787-1791. The main problems in the first year of the war are identified and the primary tasks for ensuring the protection of Crimea are defined. The article also defines the personal contribution of G.A. Potemkin to military planning and the construction of the fleet.

Ключевые слова: Крым, Русско-турецкая война 1787 – 1791 гг., Г.А. Потемкин, Черноморский флот.

Keywords: Crimea, Russo-Turkish War 1787-1791, G.A. Potemkin, Black Sea Fleet.

В последней четверти XVIII в. Российская империя при Екатерине Великой продолжала расширяться на Юг. Окончательно решив проблему «Великой степи», покорив Крымское ханство и присоединив Крымский полуостров в 1783 г., южные регионы России получили возможность ускорить свое социально-экономическое развитие. Однако противостояние с Портой и стремление русского флота выйти в Средиземное море означало скорую войну. Тем более что баланс сил в Черном море был нарушен и Российская империя, с присоединением Северного Причерноморья и Крыма контролировала половину (всю северную часть) Черного моря.

Вторая Русско-турецкая война началась в августе 1787 г. Турция, подстрекаемая Великобританией и Францией, заявила притязания на потерянный Крым и Грузию, объявила войну России. Через неделю после объявления войны, турецкий флот атаковал русские суда около крепости Кинбурн (расположенной на Кинбурнской косе в устье Днепра).

Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин предчувствовал скорую войну с Османской империей после приобретения Крыма, однако не ожидал увидеть ее так скоро в 1787 г. По мнению историка XIX в. Ф.Ф. Лашкова: *«Ни войско, ни флот не были готовы для открытия военных действий»* [4, с. 83].

В первые месяцы войны, ситуация складывалась не в пользу России. Требовалось время для отправки сухопутной армии с материковой части России, а расположенным армейским частям в Новороссии требовался провиант и обмундирование. Положение в начале войны усугубилось и тем, что 9 (20) сентября

¹ Статья подготовлена в рамках реализации гранта Русского географического общества "Лучший адмирал за всю историю". Договор от 17.06.2024 № 03/2024-И.

1787 г. Черноморский флот, любимое детище князя, был разбит бурей. По этому поводу Потемкин писал императрице: *«Флот севастопольский разбит бурей... остаток его в Севастополе - все малые и ненадежные суда, и лучше сказать, неупотребительные. Корабли и большие фрегаты пропали. Бог бьет, а не Турки»* [3, с. 232].

Светлейший князь чуть было не поддался панике, боясь не удержать Крым. В письме к Екатерине, он пишет: *«Сколько еще достает моего рассудка, то я осмеливаюсь доложить, что без флота в полуострове стоять войскам Вашего Императорского Величества трудно, ибо флот турецкий в Черном море весь находится и многочислен кораблями и транспортами, а посему и в состоянии делать десанты в разных местах»* [3, с. 232]. В ответном письме императрица смогла убедить не князя не оставлять Крым и не покидать командование войском: *«В письмах твоих ты упоминаешь о том, чтоб вывести войска из полуострова. Есть ли сие исполнишь, то родится вопрос: что же будет и куда девать флот Севастопольский?... Начать же войну эвакуацией такой провинции, которая донесет не в опасности, кажется спешить не для чего. Равномерно - сдать команду, сложить достоинства, чины и неведомо чего, надеюсь, что удержишься, ибо не вижу к тому ни резона, ни нужды, а приписываю сие чрезмерной твоей чувствительности и горячему усердию, которые имели не такой успех, как ожидали... Пришло мне на ум еще по случаю того, что пишешь о выводе войск из полуострова, что чрез то туркам и татарам открылся [бы] паки дорога, так-то сказать, в сердце Империи, ибо на степи едва ли удобно концентрировать оборону. В прошедшие времена мы занимали Крым, чтоб укрепить оборону, а теперь Крым в наших руках. Как флот вычинится, то надеюсь, что сия идея совсем исчезнет и что она представлялась лишь только тогда, когда ты думал, что флота нет* [3, с. 238].

Вскоре оказалось, что на самом деле значительная часть кораблей во время шторма уцелела, хотя им и требовался значительный ремонт. В дополнении к этому, А.В. Суворов удержал крепость и победил турок на Кинбурнской косе, что в свою очередь способствовало повышению боевого духа армии, флота и самого Г.А. Потемкина.

В начале войны перед Светлейшим князем стояли две основные задачи по обеспечению обороны Новороссийского края:

- 1.) Укрепить Крымский полуостров, организовать оборону прибрежной линии;
- 2.) Восполнить потери Черноморского флота, увеличить штат кораблей и команд, а также наладить подвоз ресурсов и инструментов для нужд флота в основные верфи и гавани.

Первым делом, наместник Новороссийского края приказал выделить из состава Екатеринославской армии отряды для обороны Крыма. Таким образом, отряды играли роль милиции для охраны порядка на полуострове, и могли оказать сопротивление в случае высадки турецкого десанта. Причем указом Светлейшего князя отряды должны были *«ограничиваться обороной, и переходить в наступление не ранее, как находящиеся перед ними неприятельские войска начнут наступательные действия главных сил»* [12, с. 82]. Немногочисленным кораблям Севастопольской эскадры был дан приказ вести разведку за турецкими морскими силами и патрулировать вдоль крымского побережья. В самом Крыму начались мобилизационные мероприятия – распределение войск по угрожаемым направлениям, комплектование полков и приведение их в боевое положение.

Командующим войсками на полуострове был назначен ставленник Потемкина Михаил Васильевич Каховский.

В ответ на враждебные действия Турции – конфискацию русских торговых судов, арест чрезвычайного посланника Я.И. Булгакова в Константинополе, Г.А. Потемкиным было принято решение арестовывать турецкие торговые суда, находящиеся в крымских портах и у берегов полуострова. Арестованные товары с позволения главнокомандующего было разрешено продавать с аукциона. Всего было арестовано тридцать судов. Сумма за проданные товары составила 61596 рублей. Вся сумма была потрачена на военные нужды [5, с. 84].

Страх перед высадкой десанта в Крыму, не покидал Потемкина в первый год войны. Несмотря на организацию обороны, отправку войск в Новороссию полков из других регионов, сохранялась неуверенность в удержании Крыма. Кроме этого, у русского командования вызывали опасения симпатии местного (турецкого и татарского) населения к противнику. Поэтому, командующим было принято решение выселить жителей из приморских деревень вглубь полуострова. 8 (19) ноября 1787 года Г.А. Потемкин писал областному правителю В.В. Каховскому: *«жители приморские в полуострове Таврическом требуют особенного внимания и наблюдения... Я считаю, что если фамилии их и имущество, под видом собственной их безопасности, будут взяты внутрь земли, то в случае приближения к берегам войск турецких, они не осмелятся и не в состоянии будут сделать им важной помощи...»* [6, с. 82].

В дополнении к указу было принято секретное решение о разоружении мусульманского населения и лишении их лошадей: *«Выгнать лошадей татарских за Перекоп, а для нашего вещеого и благомыслящего успокоения предписывалось отобрать у татар оружие»* [7, с. 77]. Обезоружив местное население Крыма, правительство распорядилось взамен этого вооружить русских казенных поселян, живущих вдоль крымского побережья.

Помимо обороны Крымского полуострова, необходимо было наладить снабжение

армии и флота. Черноморский флот нуждался в постройке новых кораблей и ремонте кораблей Севастопольской эскадры, получивших урон во время сентябрьской бури. 5 (16) октября 1787 г. Екатерина II предложила построить 10 или 12 фрегатов на Дону для укрепления Черноморского флота [8, с. 11]. Светлейший князь согласился, но запросил разрешения строить их по своим проектам и обязательно с тяжелой артиллерией. В своем письме императрице, Григорий Александрович пишет: *«Изволите писать, что прикажете построить несколько фрегатов на Дону. Они, конечно, нужны. Но прикажите построить по моему чертежу. Во флоте бдят калибр пушек, а не число. Ежели трехдечный корабль наполнить 12 ф[унтовыми] пушками, то фрегат двадцати пушечный его побьет, ежели на нем будут 28 ф[унтовые] и 30 ф[унтовые]. Итак нужно, чтобы фрегаты носили большую артиллерию»* [3, с. 248].

Характер Потемкина, как отмечают его биографы, был сложным, однако в государственных делах, будь это военные или гражданские дела, наместник «Полуденного края» относился ответственно и *«ко всякому предмету до дела Отчизны имел отношение»*. Он стремился во всех делах полагаться не только на своих приближенных, но и самостоятельно вникать в суть проблемы, включался в изучение и дальнейшее применение знаний, будь-то в области новых способов посадки деревьев в садах Новороссии, или же в области проектирования кораблей, размещения вооружения на крепостях и судах. Светлейший князь был осведомлен

обо всех строящихся и стоящих на ремонте кораблях. В самые первые и трудные годы войны, стремился всеми силами ускорить постройку флота, обезопасить побережье от неприятеля. Так, в своих распоряжениях за 1788 г., Потемкин приказывал увеличить количество рабочих для отделки строящихся судов во всех верфях, и пристально следить за постройкой отдельно каждого судна. Зачастую дополняя свои указы обещаниями поощрить и премировать работников за их отлично выполненную работу. Например, за строительство корабля «Мученик Леонтий», князь в ордере М.А. Фалееву писал: *«Объяви всем мастеровым, что я сверх платы обыкновенной, подарю их за отделку скорую Леонтия, и банкет им сделаю с хорошей попойкой»* [11, с. 365].

Ввиду нехватки ресурсов из-за блокирования путей снабжения по морю турками, Г.А. Потемкин распорядился разбирать старые и не подлежащие ремонту суда с целью их использования для ремонта и строительства необходимых кораблей: *«...Я думаю хорошенько разбирать старые фрегаты, и что годное, употреблять на меньшие суда, а то кошт и труды напрасно пропадают, да и конструкция их дурна; кораблей умножается, лучше людей на них употребить... При разобраннии фрегатов, сортируйте вещи и годные держите в сохранности для употребления...»* [11, с. 370-371]. Кроме этого, Светлейший князь не жалел и собственных средств на нужды армии и флота. Помимо передачи денежных средств, им были отпущены в Новороссию из своих имений крестьяне-ремесленники: *«... Прошли также Кременчуг рабочие разных мастерств слишком 690 человек с унтер-офицером гвардии Алексеевым из моей Мицожской деревни, сих немало неостанавливая прикажите отправить в Витовку... (на строительство кораблей – С.Б.)»* [14, с. 212].

Во время войны, по приказу Потемкина была основана новая верфь, благодаря которой удалось нарастить темпы строительства флота. Основными верфями перед войной были Херсон, Таганрог и Севастополь. При этом, трех верфей было недостаточно для быстро растущего Черноморского флота. Еще в июне 1787 г., за два месяца до начала войны, Светлейший князь поручил крупному промышленнику, полковнику Михаилу Леонтьевичу Фалееву, построить более 150 запорожских лодок для усиления гребного флота и отыскать место близкое к Днепровскому Лиману для устройства новой верфи [13, с. 193]. Новое место было найдено близ устья реки Ингул, где еще в 1784 г. планировали возвести укрепления [14, с. 169-170]. Вскоре, на этом месте появился новый город – Николаев. В дальнейшем, Николаев заменит Херсон в качестве главной верфи Черноморского флота, ввиду более выгодного географического расположения.

Накануне войны оставалась нерешенной проблема комплектования флота. Приходилось из военных полков комплектовать морские команды. Так, в ордере 1787 г. Г.А. Потемкин предписывал адмиралу М.И. Войновичу: *«... Большая половина назначенных к вам рекрутов уже отправилась и последние скоро идут. Поместите всех оных на суда. Я приказал Севастопольскому полку следовать к Севастополю, по прибытии коего всех оном стоящих рядовых и прочих нижних чинов переодеть в матросы, дабы в людях на кораблях недостатка быть не могло»* [1, с. 141].

Помимо «переквалификации» сухопутных частей в морские, привлекались иностранные поселенцы к участию в боевых действиях и строительству флота. Светлейший князь разрешил принимать в русское подданство *«изъявивших на то свое желание»* турецко-поданных греков и армян. Кроме греков и армян на службу поступали корсиканцы, албанцы и даже шведы. В ордерах адмиралу Войновичу в 1789 г., Потемкин писал: *«...Шведы матросы числом до пятисот, между ними есть штурмана и боцманы. По прибытии по несколько человек разделятся по судам... О*

*шведах, я отдаю на вашу волю, ежели они не годятся по неверности своей на кораблях, то отдайте их к Фалееву на работу*¹ [14, с. 211, 215].

Для нужд армии и флота во время войны требовалось создание оружейных заводов на территории Новороссии. Под руководством Г.А. Потемкина были созданы два предприятия тяжелой промышленности: оружейный завод в Кременчуге и литейный двор в Херсоне. Кременчугский завод, основанный в 1789 г., был оборудован машинами и инструментами, привезенными из Тулы. Оттуда же были присланы квалифицированные рабочие-оружейники и мастера. Получая железо, олово и свинец из центральных губерний и Сибири, завод ремонтировал ружья, пистолеты и другое оружие, а также отдельные их части – шомпола, стволы, замки, починял сабли и т.д. Заказы на производство этих работ поступали как из Кругскокомиссариатской комиссии, так и непосредственно из полков. Разделение труда среди рабочих, представлявших более 20 профессий, свидетельствовало о мануфактурном характере предприятия [10, с. 306].

Херсонский литейный двор, основанный также в 1789 г., находился рядом с важнейшей верфью, в районе южных крепостей. Это было небольшое предприятие, предназначенное для изготовления артиллерийских орудий и снарядов. Литейный двор был также укомплектован мастерами и рабочими, взятыми со старых заводов Центральной России. Среди скудных сведений, дошедших до нас об этом заводе, имеется сообщение М.А. Фалеева Г.А. Потемкину от 27 апреля 1791 г. о высоком качестве пушек, отлитых на Херсонском заводе: *«Многие артиллеристы сказывают, что они гораздо легче брянских, а машина сверленная, другая, сделанная русским мужиком, очень хороша и легко действует тремя лошадьми»* [9, с. 498]. За первые пять месяцев существования завод изготовил 88 пушек [10, с. 308]. В 1791 г., незадолго до окончания войны, Потемкин сообщил императрице, что на херсонском литейном дворе вылиты более 150 больших орудий [2, с. 232].

Таким образом, в результате активной деятельности Г.А. Потемкина по защите Новороссийского края и строительству Черноморского флота во время Второй русско-турецкой войны 1787-1791 гг. удалось преодолеть кризис первого года войны, усилить Черноморский флот и защитить побережье Крымского полуострова. Во многом, от решений, принятых Светлейшим князем, зависела скорость строительства кораблей, а также комплектование войска и обеспечение порядка в Крыму.

Источники и литература

1. Бумаги князя Григория Александровича Потемкина-Таврического / Воен. учен. ком. Главного штаба; [ред. Н. Ф. Дубровина]. СПб., 1893-1895. Т. 3. 394 с.
2. Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в 1775 – 1800 гг. М.: Издательство Академия Наук СССР, 1959. 382 с.
3. Екатерина II и Г.А. Потемкин. Личная переписка. 1769 - 1791. М.: Наука, 1997. 990 с.
4. Лашков Ф.Ф. Охрана Крыма во Вторую турецкую войну 1787–1791 гг. (по архивным данным) // Известия Таврической ученой архивной комиссии (ИТУАК). 1889. № 8. С. 52–87.
5. Лашков Ф.Ф. Материалы для истории Второй турецкой войны 1787–1791 гг. (по делам, хранящимся в архивах канцелярии Таврического губернатора) // ИТУАК. 1890. № 9. С. 84.
6. Лашков Ф.Ф. Материалы для истории Второй турецкой войны 1787–1791 гг. (по делам, хранящимся в архивах канцелярии Таврического губернатора) (продолжение) // ИТУАК. 1890. № 10. С. 82.

¹ В ордере по-видимому говорится о шведах, захваченных во время русско-шведской войны 1788 – 1790 гг.

7. Лашков Ф.Ф. Материалы для истории Второй турецкой войны 1787–1791 гг. (по делам, хранящимся в архивах канцелярии Таврического губернатора) (окончание) // ИТУАК. 1891. № 12. С. 77.
8. Лебедев А.А. Фрегаты против кораблей. Неизбежный и неоцененный эпизод Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. СПб.: Издательско-полиграфический комплекс «Гангут», 2011. 144 с.
9. Любомиров П.Г. Очерки по истории русской промышленности. XVII, XVIII и начало XIX века. М.: Москва, 1947. 763 с.
10. Матвієвський П.Е. З історії промисловості Південної України наприкінці XVIII ст. // Наукові записки Інституту історії Академії наук Української РСР, т. 9. – М.: Київ, 1957. С. 304–314.
11. Ордера князя Потемкина-Таврического: I. распоряжения по устройству Флота и города Николаева. II. по Новороссийскому краю // ЗООИД. 1860. № 4. С. 363 – 377.
12. Петров А.Н. Вторая турецкая война в царствование императрицы Екатерины II 1787–1791 гг. СПб.: Типография Р. Голике, 1880. 300 с.
13. Скальковский А.А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края 1730 – 1796. Часть 1. М.: Одесса, 1836. 319 с.
14. Собственноручные ордера светлейшего кн. Потемкина-Таврического контр-адмиралу графу Войновичу // ЗООИД. 1868. №7. С. 211 – 218.